

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАДАЧАМ
ГИДРОДИНАМИКИ

Москва 1982

РАСЧЕТ ОБТЕКАНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА ТЕЧЕНИЕМ,
ЭЖЕКТИРОВАННЫМ ТУРБУЛЕНТНОЙ СТРУЕЙ В
СПУТНОМ ПОТОКЕ

В статье рассмотрено обтекание некоторых видов твердых тел плоским потоком жидкости, эжектированной струей, вытекающей из турбулентного источника, находящегося на контуре тела (рис. 1), обтекаемого поступательным потоком (изображена верхняя часть течения).

Результирующий поток вне струи можно рассматривать как потенциальное течение идеальной несжимаемой жидкости /1/. Применим здесь способ, основанный на использовании метода особых точек в сочетании с параметрическим представлением решений задач гидродинамики. Представим течение в параметрическом виде, взяв в качестве области параметрического переменного $t = t' + it''$ квадрант (рис. 2) и отображая на него верхнюю область течения. Поступательный поток в (t) будет представлять собой течение от квадруполя. Эжектирующее действие струи будем моделировать, располагая на отрицательной части мнимой оси в области (t) ряд сточков ($2\beta_k$ - их мощности, α_k - их ординаты). Тогда комплексный потенциал запишется в виде:

$$W(t) = \frac{i}{2} \sum_{k=1}^n \beta_k - \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \beta_k \ln(t + i\alpha_k) + \frac{1}{\partial t} Dt^2 \quad (1)$$

$$\bar{z} = g(t), \quad (2)$$

где $D = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d^2 \bar{z}}{dt^2}$, $\bar{W} = \frac{W}{V_S \rho_0}$, $\bar{z} = \frac{xz}{\rho_0}$, $\bar{\gamma} = \frac{\gamma}{\rho V_S^2}$

Здесь: $\bar{W}$ и $\bar{z}$ - безразмерные комплексный потенциал и комплексная координата, V_S - скорость набегающего потока вдали перед телом, ρ_0 - параметр, характеризующий турбулентную струю, $\bar{\gamma}$ - кинематический импульс струи, ρ - плотность жидкости, $g(t)$ - отображающая функция, $\partial t = 0,0085$ - некоторая постоянная в теории турбулентной струи /1/.

Рис. 1

Рис. 2

Коэффициенты β_k и α_k находятся из системы уравнений, которую получаем, приравняв в отдельных точках оси абсцисс два выражения для безразмерного расхода $\bar{q}(\bar{x})$, создаваемого эжектирующим потоком: полученное из (1)-(2) и полученное на основе теории турбулентной струи - оно дано в работе /2/ и имеет

$$\bar{q} = \frac{\alpha_{12} \xi}{\alpha_{12} \xi + 1} \cdot \bar{x} = \frac{1}{4\alpha_4} \left[3 \frac{\alpha_2^2}{\alpha_1^2} \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1} - \frac{\alpha_3}{\alpha_2} \right) \ln \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2} \xi + 1 \right) + \frac{(\frac{\alpha_3}{\alpha_1} - \xi^2) \xi}{1 + \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \xi} + \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \left(2 \frac{\alpha_3}{\alpha_2} - 3 \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right) \xi + \frac{3}{2} \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \xi^2 \right], \quad \xi \in (0, \infty). \quad (3)$$

С большей степенью точности (с ошибкой не больше 1%) можно полагать, что

$$\xi = \sqrt{\frac{\bar{x}(\alpha_6 \bar{x} + \alpha_5)}{1 + \bar{x}}}$$

В этих формулах:

$$\alpha_{12} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2}, \alpha_1 = \frac{2}{5}, \alpha_2 = \frac{2}{7}, \alpha_5 = \frac{4\alpha_4 \alpha_2}{\alpha_3}, \alpha_3 = \frac{166}{715}, \alpha_4 = \frac{48}{35}, \alpha_6 = \frac{192}{25}.$$

Тогда зависимость $\bar{q}(x)$ дается в явном виде.

Первое уравнение системы получаем, рассматривая изменение $\bar{q}(\bar{x})$ вблизи точки В.

$$\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \frac{\beta_k}{\alpha_k} = B_1. \quad (4)$$

Если угол касательной к контуру с осью струи равен $\pi/2$, то

$$B_1 = \lim_{t' \rightarrow 0} \left[\frac{\alpha_{12} \sqrt{\alpha_5}}{4\sqrt{t'}} \left(\frac{d\bar{x}}{dt'} \right) \right]. \quad (5)$$

Если ось струи направлена по касательной к контуру, то

$$\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \frac{\beta_k}{\alpha_k} = \frac{\sqrt{A_0}}{2} \alpha_{12} \sqrt{\alpha_5}, \quad (6)$$

где A_0 - первый, отличный от нуля коэффициент в разложении в ряд вблизи источника функции $\chi(t')$; для остальных уравнений системы имеем:

$$\frac{1}{2} \bar{q}(\bar{x}_j) = -\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^n \beta_k \operatorname{arctg} \frac{\alpha_k}{t'_j} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \beta_k, \quad (7)$$

$$\bar{x}_j = g(t'_j, 0) \quad j=1, 2, \dots, 2n-1. \quad (8)$$

где $\bar{q}$ - безразмерный расход, создаваемый эжектированным потоком на отрезке оси (OX) (зависимость $\bar{q}(\bar{x})$ дается в параметрическом виде в работе [2/]), $\bar{x}_j, t'_j$ - абсциссы произвольно выбранных точек на оси OX и образы их в (t) .

Если касательная к контуру образует острый угол с осью абсцисс, то вместо (4) полагаем $\alpha_1 = 0$.

Рассмотрим обтекание следующих контуров: пластинка, эллиптический цилиндр и профиль крыла Жуковского (рис. 3).

Рис. 3

Комплексный потенциал течения, эжектированной струей, для всех трех случаев имеет вид (1). Для отображающей функции и

величины (D) в формуле (3) имеем:

1) пластинка

$$\bar{z} = g(t) = t^2, D = 1, \quad (9)$$

2) эллиптический цилиндр

$$z = \bar{A}t^2 + \bar{B}t\sqrt{t^2-2}, D = \bar{A} + \bar{B}, \quad (10)$$

где $\bar{A} = \frac{\partial \bar{A}}{\partial \bar{c}}$, $\bar{B} = \frac{\partial \bar{B}}{\partial \bar{c}}$ - безразмерные полуоси эллипса,

3) крыло Жуковского

$$\bar{z} = \frac{\bar{c}}{2} \left[\sqrt{\lambda^*(t)} + \frac{1}{\sqrt{\lambda^*(t)}} \right], D = \frac{1+\bar{b}}{2}, \quad (11)$$

где $\lambda^*(t) = \frac{1+\bar{b}}{2} (t^2 + 1 + t\sqrt{t^2+2}) + \frac{1-\bar{b}}{2}, \quad (12)$

$\bar{c} = \frac{\partial \bar{c}}{\partial \bar{c}}$, $\bar{b} = \frac{\partial \bar{b}}{\partial \bar{c}}$ - безразмерные параметры, от которых зависит геометрия крыла.

Распределение скоростей вдоль обтекаемого контура представляется в параметрическом виде совместно уравнениями:

$$|\bar{v}| = \left| \left[\left(\frac{d\bar{w}}{dt} \right) \frac{1}{g'(t)} \right]_{t=it''} \right|, \quad (13)$$

$$\bar{x} = \text{Re}g(t'') \equiv g_1(t''), \bar{y} = \text{Im}g(t'') \equiv g_2(t''). \quad (14)$$

При этом:

1) для пластинки

$$\bar{x} = -t''^2, \bar{y} = 0, \quad (15)$$

$$|g'(t'')| = 2t'', \quad (16)$$

2) для эллипса

$$\bar{x} = -At''^2, \bar{y} = \bar{B}t''\sqrt{2-t''^2}, t'' \in [0, 2] \quad (17)$$

$$|g'(t'')| = \sqrt{4\bar{A}^2 t''^2 + \frac{\bar{B}^2(2-t''^2-t'')}{2-t''}}, \quad (18)$$

3) для профиля Жуковского

$$\bar{x} = \frac{\bar{c}}{2} \left[\lambda_1 + 2 - \frac{\lambda_1}{(\lambda_1^2 + \lambda_2^2)^2} \right], \bar{y} = \lambda_2 \left[1 + \frac{1}{(\lambda_1^2 + \lambda_2^2)^2} \right]. \quad (19)$$

(Эти два уравнения представляют собой параметрические уравнения профиля)

где $\lambda_1 = \frac{1+\bar{b}}{2} (1+t''^2) + \frac{1-\bar{b}}{2}, \lambda_2 = \frac{1+\bar{b}}{2} t''\sqrt{2-t''^2}, \quad (20)$

$$|g'(t'')| = \sqrt{\bar{x}^2 + \bar{y}^2}, \quad (21)$$

$$\bar{X} = \frac{\bar{C}}{2} \left[\lambda_1 - \frac{\lambda_1(\lambda_1^2 + \lambda_2^2) - 4(\lambda_1^2 + \lambda_2^2)(\lambda_1\lambda_1 + \lambda_2\lambda_2)}{(\lambda_1^2 + \lambda_2^2)^4} \right], \quad (22)$$

$$\bar{y} = \lambda_2 \left[1 + \frac{(\lambda_1^2 + \lambda_2^2) - 4(\lambda_1^2 + \lambda_2^2)(\lambda_1\lambda_1 + \lambda_2\lambda_2)}{(\lambda_1^2 + \lambda_2^2)^4} \right], \quad (23)$$

$$\lambda_1 = -(1 + \bar{\beta})t'', \quad \lambda_2 = (1 + \bar{\beta}) \frac{1 - t''^2}{\sqrt{2 - t''^2}}. \quad (24)$$

Рассмотрим более подробно конкретный расчет обтекания пластинки. Если ограничиться двумя стоками, то комплексный потенциал течения примет вид

$$W = -\frac{\beta_1}{\pi} \ln(t + i\alpha_1) - \frac{\beta_2}{\pi} \ln(t + i\alpha_2) + \frac{i}{2}(\beta_1 + \beta_2) + \frac{1}{2\ell} t^2. \quad (25)$$

Для параметров α_k, β_k здесь в результате решения уравнений (4), (7) и (8) получаем следующие значения:

$$\alpha_1 = 0,16 \quad \beta_1 = 0,76$$

$$\alpha_2 = 0,3 \quad \beta_2 = 0,14$$

Если ограничиться одним стоком, то

$$\beta = 1, \quad \alpha = 0,18$$

На графике (рис. 4) приведены результаты расчета распределения скоростей тремя способами: а) с использованием моделирования струи одним стоком; б) двумя стоками; в) точного решения, полученного в работе /3/. График показывает хорошую точность использованного в данной задаче метода особых точек.

Литература

1. Гиневский А.С. Теория турбулентных струй и следов. М., Машиностроение, 1969, 354 с.

2. Мурзабаев О.М., Хмельник М.И. О вторичных течениях, индуцированных турбулентным источником в слутном потоке. Деп. № 158, 1978, ЦНИИТЭлектромаш, 14 с.